

TAVBA VA SABR RAMZI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6567011>

Ashurova Hamida Aliyor qizi

O‘zMU

Jurnalistika fakulteti

Adabiyotshunoslik (o‘zbek adabiyoti)

yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ayyub alayhissalom haqida ma‘lumot keltirish orqali uning sabr ramzi sifatida ifodalanishi izohlab berildi.

Kalit so‘zlar: Qur‘on, Ayyub, sabr;

Qur‘oni Karimda zikr etilgan Payg‘ambarlar orasida Allohning sinovlariga sabr-bardosh bilan munosabatda bo‘lgan zot - Ayyub (a.s.) dir. Ayyub alayhissalom insoniyatning sabr-toqat, bardosh timsoli. Binobarin, “Ayyub” so‘zi – yahudiy tilida “tavba qiluvchi” degan ma‘noni bildiradi. Islom tarixiga nazar tashlasak, insoniyatning gultoji bo‘lgan Payg‘ambarlarga ham turli sinovlar berilgani barchamizga ma‘lum. Balo-ofatlar, sinov va imtihonlar berish orqali O‘ziga bo‘lgan shukronasi va sabrini sinagani behikmat emas. Alloh sinovlarga sabr-toqatli bo‘lganlargagina hayot va oxirat ne‘matini ortig‘i bilan beradi. Noshukrlik, sabrsizlik orqali esa ne‘matlar zavoliga sabab bo‘lish mumkin.

Qur‘oni karimning “Asr” (arabcha: العصر سورة, nomining ma‘nosi — Asr (namoz vaqti)) — Qur‘onning 103-surasi. Makkada nozil bo‘lgan suralardan biri, 3 oyatdan iborat. Bu sura Qur‘onning 601-sahifasida va 30-juzida joylashgan. 13-bo‘lib nozil bo‘lgan. Ushbu suraning birinchi oyati nom bo‘lib qolgan. «Asr» kalimasi-zamon, yuz yil, umr, asr namozi, o‘sha namozning vaqti kabi manolarni anglatadi) surasida:

لَرَجِيمًا لَرَحْمٰنًا لِلّٰهِ بِسْمِ
لَعَصْرًا
خُسْرًا لَفِي الْاِنْسٰنِ اِنَّ
لَصَّبْرًا بٍ وَتَوَاصُوْا الْحَقَّ اَبٍ وَتَوَاصُوْا الصَّلٰحٰتِ اَ وَعْمَلُوْا ءَاْمَنُوْا لَّذِيْنَ اِلَّا

4 ta sifat haqida so‘z yuritadi: iymon, solih amal, bir-birini Haq (yaxshi, to‘g‘ri) yo‘lga chaqirishlik va sabr. Bu sifatlar ichida agar sabr bo‘lmaydigan bo‘lsa, qolgan 3 ta amal befoydadir. Allohga iymon keltirish insonning eng avvalgi burchidir. Iymonning inson hayotiga tasiri cheksizdir. U bu dunyo zulmat kishanlarini parchalaydi va qalblarga umid baxsh etadi. Qiyinchilik, og‘ir paytlarda inson o‘zining hamma narsaga qodir Yaratgani bor ekanini eslab, tortgan mashaqqatlarining savobini olishni o‘ylaydi, qarshisidagi barcha to‘siqlarni yengib o‘tishi osonlashadi. Shuning uchun ham haqiqiy mo‘minlar xotirlari jam hayot kechiradilar. Allohga bo‘lgan iymon kishi qalbida

yaxshiliklarga yo‘l ochadi, yomonliklardan, gunohlardan qaytaradi. Iymonli kishi, Alloh taolo barcha holatimni, ishlarimni ko‘rib turibdi, qiyomat kuni bularning hisob-kitobini qiladi, deb ishonadi. Shuning uchun doimo yomonliklardan qochib solih-yaxshi ishlarni qiladi.

Iymon doimo o‘z sohibini solih amalga chorlaydi. Shuning uchun ham Qur‘oni karimda iymondan so‘ng amali solih zikr qilinadi. Jumladan, biz yuqorida ta‘kidlagan surada ham. Amali solih - Alloh buyurgan barcha yaxshiliklardir.

Haq yo‘lga chaqirish ulkan insoniy fazilatdir.

Islomda inson o‘zi haq yo‘lda bo‘lishi bilan kifoyalanib qolmasligi kerak, balki o‘zgalarni ham shu yo‘lga chaqirishi zarur. Haq yo‘lda yurish va unga kishilarni chaqirish oson emas. Haq yo‘lda yurmoqchi bo‘lgan shaxs o‘zining havoyi nafsiga, odamlarning zulmiga va boshqa ko‘pgina narsalarga qarshi chiqib, chidam bilan ish olib borishi kerak. Shuning uchun ham oyatning davomida sabrga chaqiriq bor. Sabr bir necha xil bo‘ladi: Toat-ibodatni ado etish – sabr demakdir. Havoyi nafs xohlab turgan gunohlarni qilmaslik – sabr. Balo-ofatlar va musibatlarga taslim bo‘la qolmaslik – sabr. Sabrning oliy darajasi fojea bo‘lgan paytdagi birinchi zarba vaqtdagi sabr. Sabr barcha fazilatlarining asosidir. Shuning uchun ham Alloh Qur‘onda mo‘minlarning asosiy sifatlaridan biri sabr ekanini qayta-qayta ta‘kidlagan. Jumladan, “Sabr” so‘zining Qur‘oni karimda 90 dan ortiq o‘rinda zikr etilganiga ham guvoh bo‘lamiz:

“Bas, chiroyli sabr bilan sabr qiling”.

Ayyub (a.s.) – Qur‘onda to‘rt o‘rinda zikr etilgan: Niso surasi 163-oyat, An‘om surasi 84-oyat, Anbiyo surasi 83-oyat, Sod surasi 41-oyat. Alloh bu solih bandasiga go‘zal surat, juda ko‘plab ne‘matlar ato qiladi. Ayyub (a.s) shu ne‘matlar shukronasi uchun doimo toat-ibodatda bo‘ladi. Ibodatda qoim bo‘lganidan hattoki farishtalar ham havas qilishar edi. Rivoyatlarda keltirilishicha: Ayyub (a.s) ning ibodat qilishiga shaytonning hasadi kelib, Alloh taolaga: “Meni ham Ayyub (a.s) dek badavlat, to‘kis qilganingda, Senga u kabi shukrona keltirardim” – deydi. Shunda Alloh taolo: “Barcha ne‘matlarimni olib qo‘ysam ham, shukrini ado etaveradi” – deydi. Shundan so‘ng Ayyub (a.s) birin-ketin mol-mulkidan, farzandlaridan ayriladi. Bedavo dardga chalinadilar. Dard og‘irligida o‘rnilaridan tura olmay, to‘shakka mixlanib qoladilar. Ahvoli kundan-kunga og‘irlashganida ham nolimaydi, biror kimsaga shikoyat qilmaydi. Kasallik yuqmasin deya do‘stlari ham voz kechishadi. Hamma yuz o‘girib ketadi. Faqat birgina ayoli qoladi. O‘n sakkiz yil shu mashaqqatli kunlarni kechirishadi. Shu vaqt mobaynida Ayyub (a.s) Alloh taolaga biror marta shifo so‘rab duo qilmaydilar. Oxiri ayoli: siz Allohning payg‘ambari bo‘lsangiz, bir marta duo qilsangiz bo‘lmaydimi? – deganida, Ayyub (a.s) – biz sakson yil farovon hayot kechirdik. O‘n sakkiz yil dard bergan Allohdan shifo so‘rab, duo qilgani hayo qilaman. Allohga qasamki, sog‘aygach, shu gapi uchun seni 100 darra uraman – deya javob berdi. Oqibat shunday kunga yetdiki, kasal yuqmasin deya ayoliga ham odamlar ish bermay qo‘yadi. Kunlar ketidan kunlar o‘tib, oxiri Ayyub (a.s) duo qilishga majbur bo‘ladilar. Sababi, ayoli yegulik

uchun sochlarini sotishga majbur bo'ldi. Shundan so'ng, duolari ijobat bo'lib, yana uzoq yillar rohat-farog'atda yashash nasib etadi.

Xalq orasida, manbalarda Ayyub alayhissalomga yetgan xastalik borasida ham turli rivoyatlar kelgan, jumladan Ayyub alayhissalomning tanasini yara bosib, qurtlar yeb, odamlar Ayyub alayhissalomni dashtga chiqarib yuborgan emish. Tavhid ulamolari qayd etadilarki, payg'ambarlar bunday jirkanch xastalikka muhtalo qilinmaydilar. Zero, bunday holatga tushishlik payg'ambarlik maqomiga to'g'ri kelmaydi. Ayyub (a.s) qissasida va uning boshiga tushgan musibatlar-u xastalikda hamda Ayyub alayhis-salomning Allohga duo qilishi oqibatida uning shifo topib yana molu-dunyo sohibi bo'lishida mo'minlarga ibrat va namuna bor. Zero, payg'ambarimiz ham: "Sinovning eng qattig'i payg'ambarlarga, so'ngra solihlarga, so'ngra shularga o'xshashlarga bo'lur..." mazmunida hadis aytganlar. Shundan ma'lum bo'ladiki, bu dunyoda musibat yetish bilan bo'ladigan sinov badbaxtlik belgasi emas. Zero, bu foniy dunyo qilingan ishga yarasha mukofot olish o'рни emas, balki imtihon va oxirat uchun zaxira to'plash o'rnidir.

Rivoyatdan ko'rinadiki, Payg'ambar bo'lishiga qaramay, Robbisini buyrug'ini bajargani va chiroyli sabr qilgani uchungina Allohning nusratiga, yordamiga erishdilar. Allohdan boshqaga suyanib bo'lmasligini, Allohdan boshqadan kutib bo'lmasligini, faqat va faqat Allohdan umid qilinishini go'zal sabrlari bilan ko'rsatib bera oldi. Chiroyli sabr-toqat degani esa shikoyat qilmasdan yashash demakdir. Allohdan boshqaga shikoyat qilishdan taqvo qilish degani. Yengillik kelishining sharti ham, gunohlar kechirilishining sababi ham, jannatga kirishning asosiy sharti ham – chiroyli sabr qilishdir.

Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) hadisda shunday marhamat qiladi: Insonning jasadida bosh qanday o'rinda bo'lsa, sabr iymonda shunday o'rin tutadi. Mushkullarni daf qilishga hech qanday chora qolmasa uning yo'li sabrdir. Berilganda shukr, man qilinganda sabr, zulm ko'rganida kechirsa, o'zi zulm qilganida istig'for aytsa – bunday insonlar uchun omonlik bor deyiladi. Inson sog' yurganida hech hachon kasal bo'lishini o'ylamaydi. Dard kelganda hech qachon yaxshi bo'lmaydigandek tushkunlikka tushadi. Alloh bir bandaga 50 yil farog'atni berib, bitta musibatga yo'liqtirsa inson shuncha yillik farovon hayotiga ko'z yumib, "men yaxshi kun ko'rmadim" deydi. Musibatdan keyin yengillikka chiqsa o'tgan kunini esdan chiqaradi. Vaholanki, balo, imtihon, sinov ne'mati abadiy emas. Musibat kelganda sabr qilib, taqdirga rozi bo'lib duo qilish iymondandir. (Ayub a.s. singari). Aslida yomon deb o'ylaganimiz xayrli va yaxshilikkdir. Bir ne'matni berishdan avval Haq taolo bandaning bor ne'matini olib qo'yib sinaydi. Sinovlar o'tkinchi ekanligi nafaqat Ayyub (a.s) balki Nuh (a.s), Ibrohim (a.s), Ya'qub (a.s), Yusuf (a.s), Muso (a.s), Iso (a.s) kabi payg'ambarlar tarixidan ham ma'lum. Umidini uzgan inson – qalbi kasal insondir. Mashaqqat qancha katta bo'lsa, nafsini tarbiya qilishga shuncha katta imkoniyat

berildi deb tushunish kerak. Mo‘min odam sabr qilib, umid qilib yashaydi. Eng yaxshi ibodat ham aslida, Allohdan yengillik, yaxshi kunlar kelishiga ishonib yashashdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Qur‘oni karim. O‘zbekcha izohli tarjima. Alouddin Mansur tarjimasi. – Bishkek, 2001. – 768 b.
2. Hadis va hayot. 20 juz. Anbiyolar qissasi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf.
3. Payg‘ambarlar tarixi. Muhammad Sayyid Tantoviy. Toshkent, – 2021. – 360 b.